

**ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МАГНЕЗИАЛЬНОГО СЫРЬЯ ИЗ ДОЛОМИТА И ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Турсунов Шохжахон Мустафоевич

Ташкентский государственный технический университет,

докторант

shohjahon0111@gmail.com

Ихтиярова Гулнора Акмаловна

Доктор химических наук, профессор,

Заведующий кафедры Общая химия

Ташкентского государственного технического университета

gulnora74@mail.ru

Аннотация: Создание способа получения оксида магния высокой чистоты, пригодного для использования в качестве добавки к аммиачной селитре. Приведены результаты исследований, процессов отстаивания, фильтрации продуктов разложения доломитов Дехканабадского месторождения серной кислотой и реологические свойства продуктов разложения. Показано, что осаждение крупных частиц неразложившегося доломита протекает достаточно быстро, и через 5 минуты степень осаждения составляет 100 %, тогда как суспензия сернокислотного разложения оседает медленно, и через 110 минут степень осветления достигает 82,6 %. Получаемый при этом гидроксид магния является эффективной добавкой к аммиачной селитре.

Ключевые слова: доломит, брусит, серная кислота, гидромодуль, технология, оксид магния, аммиачная селитра.

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada ammiakli selitranning gigraskopik xossasini kamaytirish uchun ishlatiladigan magniy gidroksidni olish usuli keltirilgan. Dehqonobod konidagi dolomitlarning parchalanish mahsulotlarini sulfat kislota bilan

filtrlash, sedimentatsiya jarayonlari, tadqiqot natijalari va parchalanish mahsulotlarining reologik xossalari keltirilgan. Ko'rsatildiki, parchalanmagan dolomitning yirik zarrachalarining cho'kishi juda tez sodir bo'ladi va 5 daqiqadan so'ng cho'kish darajasi 100% ni tashkil qiladi, sulfat kislota parchalanishining suspenziyasi esa sekin cho'kadi va 110 daqiqadan so'ng tiniqlanish darajasi 82,6% ga etadi. Olingan magniy gidroksid ammiakli selitruga samarali qo'shimcha hisoblanadi.

Abstract: This scientific article presents a method for obtaining magnesium hydroxide, which is used to reduce the hygroscopic property of ammonium nitrate. Filtration of decomposition products of dolomites in Dehkhanabad mine with sulfuric acid, sedimentation processes, research results and rheological properties of decomposition products are presented. It was shown that the sedimentation of large particles of undegraded dolomite is very rapid and the sedimentation rate is 100% after 5 minutes, while the suspension of sulfuric acid decomposition settles slowly and the degree of clarification after 110 minutes reaches 82.6%. The resulting magnesium hydroxide is an effective additive to ammonium nitrate.

ВВЕДЕНИЕ. В мире с развитием наукоемких и нанотехнологий растет потребность на различных химические материалы. В этом отношении соединения магния, в частности, гидроксид магния занимает особое положение.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ. В связи с этим обеспечение промышленности для получение гидроксида магния является основным направлением исследований ученых всего мира. Гидроксид магния является сырьем не только для получения оксида магния, но и является продукцией, которую можно перерабатывать на различные соли магния. В настоящее время основной технологией производства оксида и сульфата магния является его изготовление из различных природных пород магнезита, брусита, доломита, а также из бишофита, морской воды и техногенных отходов [1].

Каждый из природных минеральных сырьевых ресурсов является уникальным и имеет специфический характер, а их составы сильно отличаются один от другого. Это требует для каждого вида минерального

сырья отдельных научных и технологических подходов, экономически оправданных путей переработки. Известные технологии, существующие в мировой практике, не приемлемы для переработки доломитов Дехканабадского месторождения, так как последнее сильно отличаются по составу и содержанию основного компонента и примесей [2].

В Узбекистане практически нет производства чистого оксида магния. Несмотря на одно из ведущих мест в мире по суммарным запасам магнийсодержащих материалов, на сегодня, не может обеспечить себя полностью чистыми (не менее 98 % MgO) магнийсодержащими материалами, и вынуждена экспортировать ежегодно до 2,5 млн т оксида магния в виде жженой магнезии, огнеупорных и металлургических порошков [3].

Между тем еще одним источником магния могут служить горные магнийсодержащие породы: серпентиниты, дуниты и т. д. Они добываются и складированы миллионами тонн и хранилищах горнодобывающих и металлургических предприятий в объемах до 15–20 млрд т, и могут перерабатываться на чистые магнийсодержащие продукты различными методами химического обогащения [4].

А)

Б)

Рисунок 1. Внешний вид природных минералов а) доломита б) брусита

РЕЗУЛЬТАТЫ. Сущность предлагаемого способа заключается в том, что исходное сырьё - природный необожженный доломит, состоящий в основном из карбонатов кальция и магния, растворяют в серной кислоте концентрацией 30 мас. %. Полученный раствор отделяют от не растворившегося остатка и из него с добавлением жидкого аммиака, осаждают кальций в виде сульфата кальция. Из фильтрата после

разделения осадка осаждают примесные металлы при рН (5-7), а осаждение гидроксида магния из сульфатного раствора производят барботированием газообразного аммиака при рН=9-10, магнийсодержащее соединение в виде гидроокиси магния осаждают при рН раствора 10-12. Осаждение проводят жидким аммиаком. Гидроокись магния отделяют сушат при комнатной температуре и далее прокачивают. Результаты испытаний приведены в таблице. Для сравнения в таблице также приведены нормы для молотого брусита по ТУ 1517-001-59074732-05 и результаты анализа брусита марки «Агромаг». Испытания по Т, И и Л в ЦЛО были проведены исследования образца гидроокиси магния Ташкентского государственного технического университета с целью определения возможности использования его в качестве кондиционирующей добавки к аммиачной селитре. В испытуемом образце гидроокиси магния определяли показатели CaO, MgO, Fe₂O₃, Al₂O₃, SO₄²⁻, H₂O, CO₂, Cl⁻, потери при прокаливании. Результаты анализа приведены в таблице 1. Для сравнения в таблице приведен состав брусита «Агромаг» и брусита (производитель ООО «Вязьма-Брусит», РФ). Кроме того образцы магнийсодержащего сырья (брусита и исследуемого гидроксида магния ТГТУ) испытывались в процессе приготовления азотнокислой вытяжки, соответствующих концентрации азотнокислых солей и свободной HNO₃ нормам регламента по производству аммиачной селитры [5].

При этом для удобства сопоставлений результатов испытаний, загрузки магнийсодержащего сырья рассчитывали на одинаковое количество азотной кислоты с учетом небольшого избытка, необходимого для полного разложения сырья. В экспериментах была задана одинаковая продолжительность дозировки сырья к раствору азотной кислоты. Полученный брусит представляет собой порошок белого цвета (табл.). При разложении гидроокиси магния 46,0 %-ной азотной кислотой (дозировка порошка в течение 15 мин) максимальная температура массы достигала 70°C, в то время как при разложении брусита (производитель ООО «Вязьма-Брусит», РФ), в аналогичных условиях 74°C. Сильного пенообразования не наблюдалось.

Таблица

**Сравнение результатов испытания полученного оксида магния
с бруситом "Агромаг"**

Наименование показателей	Нормы для молотого брусита по ТУ 1517-001-59074732-05 (с изм 1-5)	Результаты анализа	
		Разработанный Гидроксид магния	Брусит «Агромаг» Россия
Внешний вид	-	Порошок белого цвета без видимых посторонних примесей	Порошок белого цвета без видимых посторонних примесей
Массовая доля потери при прокаливании, %	-	29,56	30,40
В том числе	-	4,19	2,10
-CO ₂	не более	4,19	0,26
- гигроскопической H ₂ O	0,5		
Массовая доля, %	-	0,66	4,83
-SiO ₂			
-суммы окислов железа (Fe ₂ O ₃) и алюминия	-	1,18	1,29
		0,13	0,21

(Al ₂ O ₃), % в том числе Fe ₂ O ₃	не более 0,5		
-CaO	не более 0,4	1,25	2,51
-MgO	не менее 60,0	68,51	60,06
-SO ₄ ²⁻	-	Отс	Отс
-Cl ⁻	-	0,008	0,01
Температура разложения азотной кислотой, °C	-	70°C	70°C

Как видно из таблицы, состав азотнокислой вытяжки гидроокиси магния ТГТУ: сумма MgO и CaO в пересчете на MgO 150,7 g/l; HNO₃ 44,8 g/l; Cl⁻ -отсутствует; SO₄²⁻ 0,41%; Сумма Fe₂O₃

Al₂O₃ - 0,23% в том числе Fe₂O₃ - 0,017%.

Состав бруситовой вытяжки: сумма MgO и CaO в пересчете на MgO 140,8 g/l; HNO₃ 31,6 g/l; Fe₂O₃ 0,21 g/l. (производитель ООО “Вязьма-Брусит”, РФ).

Регламентные данные цеха 023, добавка на основе молотого брусита MgO (100-130) g/dm³, HNO₃ (25-50) g/dm³; Fe (1,2-1,6) g/dm (молотый брусит по ТУ1517-001-59074732-05).

Маслянистых и смолообразных веществ в опытах, как с бруситом, так и с гидроокиси магния ТГТУ, не обнаружено. Масса нерастворимого осадка после 16 часов отстаивания в образце:

- с гидроксидом магния ТГТУ - 3,2436 г.
- с бруситом (производитель ООО “Вязьма-Брусит”, РФ) - 2,58г

ОБСУЖДЕНИЕ. Выпавший осадок был отделен от азотнокислых растворов путем фильтрации че рез бумажный фильтр «синяя лента». В результате этих научных

исследований предполагается достижение новых научных достижений в разработке комплексной ресурсосберегающей технологии получения брусита и алебастра, полученных новыми методами и экспериментальной отработкой на производственных предприятиях. На основе схемы впервые будет создана комплексная технология получения алебастра и брусита, заменяющая дешевый импорт на основе минерала доломита.

- будет разработан химический процесс получения брусита, гипса и алебастра взамен привозного оксида магния из местного дехконабадского доломита;

- импортный брусит ввозится из-за границы по 285 долларов за кг и используется при переработке селитры в нитрат магния для снижения свойства клейкости, и установлено, что он аналогичен по свойствам бруситу, рекомендованному нами;

- если цена импортного брусита в соответствии с производственным спросом составляет около 285 долларов, то цена брусита, полученного на основе местного сырья, ожидается в 10 раз дешевле.

По результатам данной научной работы создание безотходной комплексной технологии производства гидроксида магния взамен импортного оксида магния, используемого в ООО «НАВОИАЗОТ» и «ФерганаАзот», а также в частном предприятии «Полимер пигмент» и строительных материалов, начаты алебастр и гипс, а также минеральные азотные удобрения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, проведенные исследования показали возможность получения гидроксида далее оксида магния из доломита Дехканабадского месторождения. Для максимального извлечения магния и кальция в жидкую фазу разложение доломита 30% серной кислотой при норме от стехиометрии необходимо поддерживать температуру процесса 30°C при продолжительности 40-45 минут. При этом степень извлечения оксида магния составляет 82,6%.

Список использованных источников

1. Аксельрод Л. М. Развитие огнеупорной отрасли – отклик на запросы потребителей / Л. М. Аксельрод // Новые огнеупоры. 2013. № 3. С. 107–122.

2. Михлиев О.А., Хидирова Ю.Х., Бобокулова О.С., Мирзакулов Х.Ч. Исследование влияния нормы азотной кислоты на процесс разложения доломитов Дехканабадского месторождения. *Universum: Технические науки: электрон. научн. журн.*, 2018, №10(55), URL: <http://7universum.com/ru/tech/archive/item/6183>.
3. Обзор рынка магнезиального сырья (магнезита и брусита) и магнезитовых порошков в СНГ (3-е изд.)/INFOMINE Research Group. М. : ИнфоМайн, 2011. 137 с.
4. Shand M. A. *The Chemistry and Technology of Magnesia*. Hoboken: John Wiley&Sons, Inc., 2006. 263 p.
5. Ixtiyarova G.A., Tursunov Sh.M., *Maxalliy xomashyodan magniy gidroksid olishning kompleks texnologiyasini ishlab chiqish, Kompozitsion materiallar ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali* ISSN 2091-5527 № 3/2021, 151-bet.